

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

*Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Банк иши” кафедраси доц. Ниёзов
Зухур Давронович*

*“Банк иши ва аудит” мутахасислиги, магистр Кучкаров Фаррух Усмон ўгли
“Банк иши ва аудит” мутахасислиги, магистр Кўшоков Журабек Салоиддинович*

Чакана банк хизматларини кўрсатиш - бу банк операцияларини амалга оширишда жисмоний шахсларга кўрсатилаётган хизматларнинг замонавий йўналишларидан бири бўлиб, банк тизимида тобора муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Чунки юридик ташкилотларга хизмат кўрсатиш мунтазам амалга ошсада уларни сони белгиланган ва аксарият банклараро тақсимланган. Айни пайтда аҳолига банк хизматларини кўрсатишнинг ўзига хос хусусиятлари бўлиб. Хусусан, уни ташкил қилишда мижозларга оммавий хизмат кўрсатиш, қўшимча офислар, операцион кассалар ва айирбошлаш шохобчалари тармоғини яратиш, терминаллар, банкоматлар ўрнатиш, аутсоринг хизматларини ташкил этишни ишлаб чиқиш ва бошқа турли хизматлар рўйхатини кенг даражада ошириш зарур. Тижорат банклар томонидан шаҳар аҳолисига кўрсатилаётган банк хизматлари оммалашган бўлсада, узоқ туман ва қишлоқ аҳолисига хизмат кўрсатишни янада кенгайтириш бирқатор микониятларни келтириб чиқаради.

Одатда, жисмоний шахсларга хизмат кўрсатиш кам миқдордаги маблағлар билан боғлиқ бўлади, шунинг учун ушбу хизматни амалга оширишда банклар ушбу соҳадаги харажатларини минималлаштириши заруратини келтириб чиқаради. Айниқса, бугунги кунда уларни банк технологиялари асосида автоматлаштириш зарурлигини келтириб чиқармоқда.

Мамлакатимиз ва хориж олимларининг илмий ишларида хусусан чакана хизматларга алоқадор масалалар ўз аксини топган. Жумладан, Ф.Суяровнинг «Чакана банк хизматлари бозори» мақоласида тижорат банклари чакана хизматларига ритейл банкинг сифатида ёндашилиб, “Ритейл банкинг - жисмоний шахслар учун кўплаб банк хизматларини етказиб

беришдир” деган хулоса қилинган. [1] Россиялик олимлар Г.Н. Белоглазова, А.М. Тавасиевларнинг фикрларича, банк хизмати негизида операция ётади, яъни банк операцияси натижасида банк хизмати яратилади ва ушбу операция банк мижози талабини қаноатлантиради. [2], А.Н. Иванов банк маҳсулотига, алоҳида банк фаолияти бўйича мижоз талабини қондириш учун ўзаро боғлиқ бўлган банк хизматлари тўплами ва операцияларини амалга оширилишини киритади. [3], С.Райимназаров ва Б.Избосаров Тижорат банкларининг чакана хизматларини ривожлантириш, шу орқали корпоратив мижозлар ва жисмоний шахсларга таклиф этилаётган хизмат ва маҳсулотларнинг ҳажми ва кўлами ўртасидаги диспропорцияларни бартараф этиш масаласи замонавий банк ишининг мураккаб муаммоларидан бири ҳисобланишини этироф этадилар.[4].

Аҳолига банк хизматлари кўрсатиш дунёнинг барча мамлакатларида замонавий банк ишининг муҳим хусусияти хисобланади. Ўзбекистон тижорат банклари ўз мижозларига даромад базасини кенгайтириш, рентабеллик ва рақобатбардошликни ошириш учун кенг қўламли хизматларни тақдим этишга интилади. Жумладан барча тижорат банклар қатори ЧЭКИ АТБ “Хамкорбанк” ҳам ушбу тармоқларга хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш, кичик ва ўрта бизнес лойиҳаларини амалга ошириш, корпоратив ва чакана мижозлар доирасини кенгайтириш, фонд биржадаги иш самарадорлигини ошириш, банкнинг институционал ривожлантириш ва хусусийлаштириш дастурини ишлаб чиқиш каби бирқатор вазифаларга йўналтирилган. Банкнинг чакана бизнес йўналишида 2022 йили қўйидаги бирқатор иқтисодий натижаларга

эришилган;*

08:38. 2023 © "Hamkorbank" АТБ.
О' ...<https://hamkorbank.uz/uz/about-bank/>*

2023 йилда ЧЭКИ АТБ “Хамкорбанк”да куйидаги стратегик лойиҳалар чакана бизнес йўналишида режалаштирилган:

❖ Кредит конвейери орқали 100 млн сўмгача кредитларни барча филиалларда жорий қилиш;

❖ Мижозларга онлайн савдосини ривожлантириш мақсадида интернет эквайринг хизматини такомиллаштириш;

❖ Масофавий банк хизматларини такомиллаштириш;

❖ Золотая корона, Тинькоффбанк, МТС Банк иловалари орқали пул ўтказмаларини тўғридан тўғри телефон номер орқали олувчи карталарига тушириш хизматини жорий қилиш;

❖ RIA Money Transfer (АҚШ) ва UPT (Туркия) халқаро пул ўтказмалари тизимларини банкда жорий қилиш;

❖ Кредит карта ва карта расрочки янги кредит турларини амалиётга жорий қилиш.

2023 йилда аҳолининг кенг қатламига рақамли маҳсулотлар тўпламини таклиф этиш орқали меҳнат унумдорлигини ошириш бўйича устувор вазифалар:

Пул ўтказмаларини савдо нукталаримиз орқали олаётган мижозларимизга ўтказмаларини масофавий тарзда олишни ўргатиш ҳамда ойма – ой 5%дан ўсиб бориш тартибда мижозларга хизмат кўрсатиш шаклини карта орқали бўлишини таъминлаш;

Жами омонат портфелида онлайн омонатлар улуши 01.01.2022 ҳолатига 7%ни, 01.01.2023 ҳолатига эса 18%ни ташкил этмоқда. 01.01.2024 ҳолатига ушбу кўрсаткични 30%га етказиш.

Онлайн микроқарз ажратишни мавжуд офисларимиз ва ходимларимиздан фойдаланиб мижозлар орасида кенг тарғиб қилиш. Бу орқали ходим вақт сарфи камайишига ва уларнинг асосий вақти операцион харажати кам бўлган автокредит, ипотека кредитлари беришга йўналтириш. Бу билан юқори маржали микроқарз кредитлари бозорида ҳам самарали рақобат қилишга эришиш;

Барча турдаги пластик карталарни Мобил илова орқали онлайн буюртма беришни йўлга қўйиш ва йирик шаҳарларда етказиб беришни жорий этиш орқали, актив хорижий карталар сонини 2 баробарга ёки 60,0 минг донага ва актив миллий карталар сонини 1,3 баробарга ёки 210,0 минг донага ошириш.

2023 йилда филиал ва БХОларда фоизсиз даромадларни мунтазам ўсишини таъминлаш бўйича режалар ва вазифалар:

Чакана бизнес фоизсиз даромадларида БХОлар улуши 2021 йилда 10%ни, 2022 йилда 23%ни ташкил этди. 2023 йилда 32% етказиш кўзда тутилмоқда. Ушбу кўрсаткични амалга ошириш учун БХО ва филиалларга белгилаб берилган режаларни ойма-ой бажарилишини назоратга олиш керак.

Иш ҳақи лойиҳалари доирасида актив карталаримиз сонини 1,3 баробарга ёки 60,0 минг донага ўстириш;

Банк маҳсулотларининг тақдим этилган таснифи асосида банк фаолиятини моделлаштириш ва мураккаб маҳсулотлар турларини кенгайтириш мақсадга мувофиқ. Ушбу турдаги банк маҳсулотларини танлаш бизда банк фаолиятини турли функционал йўналишларда ўрганиш, барча алоқа аудиториялари манфатларинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш ва олдимизда қўйган мақсадларга эришиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ

- қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992- тариф сиёсатини шакиллантириш
сонли Фармони хусусиятлари. Scientific Journal of
2. Суяров Ф. «Рынок розничных «International Finance & Accounting” Issue 5,
банковских услуг». Бозор, пул ва кредит October 2022. ISSN: 2181-101
журнали. 2002 й 8 август 15-б
3. Тавасиева А.М. «Дополнительные 5. O‘zbekiston Respublikasi CHEKI ATB
операции для клиентов» Москва «Ф и С» «HAMKORBANK»08:38. 2023 ©
2005г 13 с 4. Иванов А.Н «Банковские "Hamkorbank" ATB.
услуги: зарубежный и российский опыт» O' ...<https://hamkorbank.uz/uz/about-bank/>
Москва «Ф и С»2002г 176 с
4. Райимназаров С.,Избосаров Б.Тижорат
банкларда чакана банк хизматлари бўйича

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.</i>	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович, ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ</i>	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA</i>	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova- RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI</i>	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH</i>	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ</i>	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI</i>	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI</i>	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR</i>	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muxammadali, Mirxomidov Jaxongir, "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI</i>	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ</i>	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI</i>	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М. ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна, ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ</i>	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li, BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI</i>	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R. KO'P QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</i>	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ</i>	603-608